

*Amir Temur tavalludining 690-yiliga
bag'ishlangan maxsus son*

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

ISSN: 3030-3273

AL-BUKHARI

Scientific journal

ORIENTAL
UNIVERSITETI

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

(Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag‘ishlangan maxsus son)

Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qaroriga muvofiq tarix va filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga “Al-Buxoriy” ilmiy jurnali kiritilgan.

Toshkent – 2026

Bosh muharrir:

Farhod Maksudov, tarix fanlari doktori (DSc)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Malika Nasirova, filologiya fanlari nomzodi, professor

Mas’ul muharrir:

Govhar Rahmatova, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

“Al-Buxoriy”

ilmiy jurnalining tahrir hay’ati:

1. Azamat Ziyo t.f.d., akademik, professor – tahrir hay’ati a’zosi;
2. Zohidjon Islomov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
3. Shorustam Shomusarov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
4. Durдона Lutfullayeva f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
5. Komiljon Rahimov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
6. Shamsiddin Kamoliddinov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
7. Xolida Alimova f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
8. Aftondil Erkinov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
9. Albert Burxanov t.f.d., akademik (Tatariston) – tahrir hay’ati a’zosi;
10. Samal Tuleubaeva f.f.d., professor (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
11. Sayfullo Mullodjanov t.f.d., professor (Tojikiston) – tahrir hay’ati a’zosi;
12. Zilola Xudoyberganova f.f.d., professor (Turkiya) – tahrir hay’ati a’zosi;
13. Akram Habibullayev t.f.d., professor (AQSh) – tahrir hay’ati a’zosi;
14. Ashirbek Mo‘minov t.f.d., dotsent (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
15. Murtazo Saidumarov f.f.n., professor (Saudiya Arabistoni) – tahrir hay’ati a’zosi.

MUNDARIJA

Ahmadali Asqarov Amir Temur buyuk sarkarda va daho davlat arbobi	4
Hojiakbar Hamidov Amir Temur va Temuriylar davri san'ati namoyandalari tarixidan	13
Hamroyeva Orzigul Jalolovna Temuriylar davridagi ilmiy-adabiy jarayon manbalari	24
Qo'ldashev Sherali Temuralievich Qo'qon xonligi yozma manbalarida Amir Temur va Temuriylar tarixi yoritilishi	33
Ismatullayev Farxodjon Odiljonovich Amir Temur tashqi siyosati va xalqaro munosabatlarda strategik yondashuv	43
Mamataxunov Nozim Azizovich Amir Temur va Temuriylar davrida Xitoy bilan olib borilgan aloqalar	53
Bobojonov Islombek Usmonaliyevich Amir Temur davrida Mamluklar sultonligi bilan olib borilgan aloqalar	61
Djurayev Ikrom Nematovich, Xurramova Sevinch Jamshid qizi Amir Temur davlati uning ijtimoiy - iqtisodiy, madaniy hayoti	70
Xasanova Mashxura Jumanovna Qasidalarda Temuriylar madhi	77
Qo'chqarov Temurbek Baxromjon o'g'li Temuriylar davrida Eronning geosiyosiy o'rni	86
Sherzod Jo'rayev Norovich Temuriylar davri Hirot tarixchilik maktabi	95
Isakov Abdulahad Abdulvahobovich Amir Temurning Yevropa hukmdorlari o'rtasidagi elchilik munosabatlari, ayniqsa til va tarjimonlik masalalaridagi diplomatik munosabatlari	107
Ismatullayeva Zebo Shukurjonovna Temuriylar davlatida xalqaro diplomatiya va pochta tizimining o'rni	120
Bo'riyev Islom Sobir o'g'li Mirzo Ulug'bek va Muhammad Xorazmiyning "yetti iqlim" nazariyasiga doir qarashlari qiyosiy tahlili	129
Yunusov Komiljon Alimdjanovich Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida qo'lyozmalarni namoyish etish imkoniyati va ahamiyati	137
Sattorov Ulug'bek Abdurazzoq o'g'li Mustaqillik yillarida Amir Temur va Temuriylar merosi tiklanishida YUNESKOning o'rni	148
Abdullayeva Gulandom Anvarovna Robiya Sulton-Begim va Temuriylar saroyida ayollarning tarixiy o'rni	157
Po'latov Otabek Orifjon o'g'li Temuriylar davrida hunarmandchilik tarmoqlari rivoji	163

**MUSTAQILLIK YILLARIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR
MEROSI TIKLANISHIDA YUNESKONING O'RNI
THE ROLE OF UNESCO IN THE REVIVAL OF THE HERITAGE OF
AMIR TEMUR AND THE TIMURIDS IN THE YEARS OF
INDEPENDENCE**

**РОЛЬ ЮНЕСКО В ВОЗРОЖДЕНИИ НАСЛЕДИЯ АМИРА
ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Sattorov Ulug'bek Abdurazzoq o'g'li

Oriental universiteti o'qituvchisi

Tel. +9981-470-66-09

E-mail: beksattoroff123@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7376-2421>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston tarixi, madaniyati, san'ati hamda qadriyatlarining xalqaro miqyosda targ'ib qilish borasida YUNESKO bilan faol hamkorlik aloqalari yoritib berilgan. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, barcha sohalarda bo'lgani singari madaniy sohada ham tub islohotlar amalga oshirilganligi, sohaga oid huquqiy tizim mustahkamlanganligi, qadimiy shaharlarimiz va u yerda joylashgan madaniy yodgorliklarning madaniy tashkilot YUNESKOning turli ro'yxatlari va dasturlariga kiritilishiga oid tadqiqotlar tahliliga qaratilgan. Maqolada tarixiy shaxslar Amir Temur, Mirzo Ulug'bek va tarixiy shaharlar Samarqand, Shahrisabz yubileylarining madaniy tashkilot YUNESKO hamkorligida nishonlanganligiga alohida urg'u beriladi. Mavzuni yoritishda ushbu sohaga oid tegishli me'yoriy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar, adabiyot va davriy matbuot materiallaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: *BMT, YUNESKO, Samarqand, Shahrisabz, moddiy madaniy meros, nomoddiy madaniy meros, fan, ta'lim, madaniyat, xalqaro tashkilotlar.*

Annotation. The article examines Uzbekistan's active cooperation with UNESCO in promoting the country's history, culture, art, and values at the international level. The study focuses on the period following Uzbekistan's independence, highlighting that, as in other sectors, fundamental reforms were implemented in the cultural sphere, the legal framework governing the sector was strengthened, and research has been conducted on the inclusion of the country's ancient cities and their cultural heritage sites in various UNESCO lists and programs. The article places particular emphasis on the commemoration of jubilees of historical figures such as Amir Temur and Mirzo Ulug'bek, as well as historic cities including Samarqand and Shahrisabz, celebrated in cooperation with UNESCO.

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son

In addressing the topic, the study draws upon relevant normative legal documents, scholarly research, academic literature, and periodical press materials.

Keywords: *United Nations, UNESCO, Samarkand, Shakhrisabz, tangible cultural heritage, intangible cultural heritage, science, education, culture, international organizations.*

Аннотация. В статье освещается активное сотрудничество Республики Узбекистан с ЮНЕСКО в деле продвижения истории, культуры, искусства и ценностей страны на международном уровне. В данном исследовании анализируется период после обретения Узбекистаном независимости, в ходе которого, как и во всех других сферах, в культурной области были осуществлены коренные реформы, укреплена нормативно-правовая база, а также рассмотрены вопросы включения древних городов и расположенных в них культурных памятников в различные списки и программы ЮНЕСКО. В статье особо подчёркивается проведение юбилеев исторических личностей, таких как Амир Темур и Мирзо Улугбек, а также исторических городов – Самарканд и Шахрисабз, организованных в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

При раскрытии темы использованы соответствующие нормативно-правовые документы, научные исследования, научная литература и материалы периодической печати.

Ключевые слова: *ООН, ЮНЕСКО, Самарканд, Шахрисабз, материальное культурное наследие, нематериальное культурное наследие, наука, образование, культура, международные организации.*

KIRISH

O'zbekiston istiqloлга erishgan dastlabki yillardan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishga va tarixiy-madaniy merosini jahon miqyosida targ'ib etishga alohida e'tibor qaratdi. 1993-yil 26-oktyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ta'lim, madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti YUNESKOGa a'zo bo'lishi xalqaro maydonda respublikamizni qadimiy tarixiy merosga ega davlat sifatida e'tirof etilishiga sabab bo'ldi. Tashkilot bilan faol hamkorlik aloqalari rivojlanishi natijasida fan, ta'lim sohalaridagi hamkorlik aloqalari bilan bir qatorda, madaniyat sohasida hamkorlik aloqalari yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Madaniy sohadagi hamkorlik aloqalari natijasida mamlakatimiz moddiy va nomoddiy madaniy merosi YUNESKONing "Umumjahon madaniy merosi" ro'yxati va "Nomoddiy madaniy merosning reprezentativ" ro'yxatiga kiritilishi, qator tarixiy shaharlar va tarixiy shaxslarlar yubileylarining nishonlanishi, tashkilot shafeligida yurtimiz tarixiy shaharlarida qator xalqaro anjumanlar va musiqa festivallarini o'tkazish an'anaga aylandi. Bugungi kunda O'zbekiston va YUNESKO o'rtasida mustahkam hamkorlik aloqalari har qachongidan ham

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son mustahkamlanib bormoqda. Madaniy yo'nalish O'zbekiston va YUNESKO o'rtasidagi bir necha o'n yillardan beri davom etayotgan munosabatlarning muhim sohasi bo'lib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu mavzu alohida tadqiqot mavzusi sifatida tadqiq etilmagan bo'lsa-da, me'yoriy hujjatlar, qator tadqiqot ishlari, monografiyalar, maqolalar, adabiyot va davriy matbuot materiallarida mazkur mavzuga to'xtalib o'tilgan. Jumladan, M.Rahimov va O.Abdimo'minov (2021), M.Asrorxo'jayeva (2024) larning monografiyalarida, "Xalq so'zi" gazetasining maxsus sonlarida ushbu mavzuga oid ma'lumotlar tahlili keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada respublikamiz tarixiy merosining tiklanishi va YUNESKO bilan hamkorlik rivojlanishini o'rganishda tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab respublikamizda madaniy sohani rivojlantirishga, milliy urf-odatlar va an'analarni tiklashga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Uch ming yillik davlatchilik tarixiga ega bo'lgan respublikamizda mustaqillik sharoiti bilan tarixiy xotirani tiklash imkoniyati paydo bo'ldi. Yurtimizda tarixiy-me'moriy obidalarni tiklash va restavratsiya qilish, ularni asl holatida saqlashga alohida e'tibor berila boshlandi.

O'zbekiston hududida "Birinci Renessans" va "Ikkinchi Renessans davri" jahon ilm-fani rivojlanishiga ijobiy ta'sir qildi. Jumladan, temuriylar davri renessansi nafaqat Movarounnahrda balki, butun Sharq olamining ilm-fani va madaniy yuksalishiga ta'sir ko'rsatdi. Amir Temurning 690 yillik yubileyi munosabati bilan yurtimizda alohida qaror qabul qilindi (PQ 46). Qarorga binoan har yilning aprel oyida respublikamizda Amir Temur oyligi deb e'lon qilinishi, mahalliy va xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy konferensiyalar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilishi belgilab qo'yildi.

Amir Temur va temuriylar davriga oid me'moriy yodgorliklar bugungi kungacha saqlanib qolgan bo'lib, turli davlatlarda Amir Temur va temuriylar sulolasi tarixiga bag'ishlab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda, kitoblar nashr etilmoqda. Bugungi kunda ham mamlakatimizda va xalqaro miqyosida temuriylar davri tarixi va madaniyatiga qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Xalqaro miqyosida YUNESKO bilan hamkorlikda temuriylar davrini o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Amir Temur shaxsi va Temuriylar davri madaniy

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son merosini jahon miqyosida targ'ib qilishda YUNESKO bilan hamkorlik beqiyos ahamiyat kasb etdi.

YUNESKO bilan Respublikamiz o'rtasida mustaqillikning ilk yillarida rasmiy aloqalar o'rnatilgan. Respublikamiz hali Sovet Ittifoqida bo'lgan paytlardayoq tashkilot bilan tor doirada bo'lsa-da hamkorlik qilingan hamda asosan madaniyat sohasidagi hamkorlikka qaratilgan.

O'zining qadimiy tarixi, boy madaniy merosi bilan yurtimiz tashkilot e'tiborini XX asrning 60-yillarida o'ziga qaratgan. Jumladan, 1969-yil 23-27-sentyabr kunlari Samarqandda "Temuriylar davri san'ati" mavzusida xalqaro miqyosidagi anjuman YUNESKO ishtirokida o'tkazilgan. Mazkur ilmiy anjuman to'rt sho'bada ish olib borgan bo'lib, ular "Temuriylar davri arxitekturasi", "Temuriylar davri miniatyurasi", "Temuriylar davrida xattotlik va naqqoshlik", "Temuriylar davri amaliy san'ati" deb nomlangan. Anjumanda dunyoning 50 dan ortiq olimlari o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etgan. YUNESKO tomonidan "Temuriylar davri san'ati" kitob-albomi, Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Alisher Navoiyning "Xamsa" asari, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamoliddin Behzod, Husayn Boyqaro, Sultonali Mashhadiy, Mirali Tabriziy singari tarixiy shaxslarning portretlari mazkur ilmiy-amaliy anjumanda nashr etildi.

Mustaqillik yillarida tashkilot mandatiga kiruvchi barcha sohalarda ishonchli hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Madaniy sohada mustahkam hamkorlik aloqalari mustahkamlanib bormoqda. Tashkilotning qator dastur va loyihalarida respublikamiz faol ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, tashkilotning "Butunjahon merosi" ro'yxati 1978-yildan beri tuzilib, jahonning noyob yodgorliklarini xalqaro miqyosda ro'yxatga kiritish va muhofaza etishga qaratilgan. O'zbekistondan ushbu ro'yxatga 1990-yil Xivadagi Ichan qal'a, 1993-yil Buxoro shahrining tarixiy markazi, 2000-yilda Shahrisabz shahrining tarixiy markazi, 2001-yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi, 2016-yil O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston davlatlari qo'shma nomzodligida G'arbiy Tyan-Shan tog'lari, 2023-yilda "Turonning qishki sovuq sahrolari", 2023-yilda "Ipak yo'li: Zarafshon-Qoraqum koridori" kiritilgan.

Ushbu ro'yxatga 2000-yilda Shahrisabz shahri tarixiy markazi (<https://whc.unesco.org/en/list/885/>) ham kiritilgan bo'lib, bu shahar Amir Temur tug'ilgan va yoshlik yillari o'tgan hudud hisoblanadi. 1999-yil 27-30-noyabr kunlari YUNESKOning Avstraliyada bo'lib o'tgan 24-sessiyasida Shahrisabz shahri va madaniy yodgorliklari YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi. Ushbu majmua Amir Temur va temuriylar davri shaharsozligi, me'morchiligi va madaniyatini aks ettiruvchi noyob tarixiy makon hisoblanadi.

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son

“Shahrisabz tarixiy markazi saroylar, maqbaralar, masjidlar, ziyorat majmualari hamda an’anaviy shaharsozlik tuzilmasidan iborat yaxlit tarixiy ansamblni tashkil etadi”. Mazkur ro‘yxatga kiritilgan madaniy yodgorlikning bebaho va umuminsoniy qimmatga ega ekanligi e’tirof etiladi hamda insoniyat manfaati uchun himoya qilinishi zarurdir (<https://whc.unesco.org/en/list/603/>). Samarqand shahrining tarixiy markazi YUNESKONing 2001-yil Finlandiyada bo‘lib o‘tgan 25-sessiyasida Butunjahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritildi. “Samarqand madaniyatlar chorrahasi masjidlar, madrasalar, maqbaralar, savdo inshootlari hamda an’anaviy turarjoylardan iborat yaxlit shahar-majmuani tashkil etadi”. Samarqand madaniyatlar chorrahasi turli davrlar va sivilizatsiyalar me’morchiligi, shaharsozligi va madaniy qatlamlari uyg‘unlashgan noyob tarixiy shahar-makon hisoblanib, tashkilotning ushbu ro‘yxatiga kirgan. Samarqand – madaniyatlar chorrahasi Umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan mamlakatimizning Ichan qal’a, Buxoro shahrining tarixiy markazi, Shahrisabz shahrining tarixiy markazi kabi alohida berilgan nomzodnomasi hisoblanadi. Samarqand respublikamizdagi eng mashhur va qadimiy shahar bo‘lib, Amir Temur tomonidan saltanat poytaxti qilib belgilagan. Shahar faqatgina XIV-XVI asrlarda emas, balki, undan keyingi davrda ham davlatchiligimiz tarixida eng mashhur madaniy va tarixiy markazlaridan biri bo‘lib kelmoqda.

O‘zbekiston va YUNESKO hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan davrdan to hozirgi kungacha tarixiy shaxslar, qadimiy shaharlar va milliy qadriyatlarimiz yubiley sanalari xalqaro miqyosda keng nishonlanib kelinmoqda. 1994-yildan boshlab YUNESKO bilan hamkorlikda xalqaro miqyosda tarixiy shaxslar yubileylarini o‘tkazish an’anasi boshlandi. Aslida bu an’ana mustaqillikka erishish arafasida boshlangandi. 1994-yilda temuriylar sulolasining mashhur vakili, buyuk olim Mirzo Ulug‘bek tavalludining 600 yilligi (O‘z MA.) O‘zbekiston va xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Mirzo Ulug‘bek tavalludi xalqaro miqyosda tashkilot bilan hamkorlikda mustaqillik yillarida nishonlangan dastlabki yubiley tadbiri edi. Aynan shu yildan boshlab tashkilot va respublikamiz o‘rtasida yubileylarni hamkorlikda nishonlash an’anaga aylandi.

1994-yil 29-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to‘g‘risida qarori qabul qilindi. Shu munosabat bilan 1995-yilning 29-mart kuni Qashqadaryo viloyati hokimligida Amir Temurning voaha aholisi tarixida tutgan o‘rnini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy - amaliy konferensiya bo‘lib o‘tdi. Mazkur konferensiyada viloyat madaniy-ma’rifiy sohasi vakillari, tarixchi olimlar va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 29-dekabrda qabul qilingan qarorining 5-bandiga asosan viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son

birgalikda Amir Temur nomi bilan bog'liq obidalar va qadamjolarni ta'mirlash, konservatsiyalash va obodonlashtirish tadbirlari belgilandi. 1995-yil 26-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "1996-yilni "Amir Temur yili" deb e'lon qilish to'g'risida"gi Farmoni e'lon qilindi. 1996-yilda YUNESKO Bosh konferensiyasining Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi.

1996-yilda temuriylar davlati asoschisi, buyuk sarkarda Amir Temur tavalludining 660-yilligi YUNESKO qarorgohi Parijda Fransiyaning "Temuriylar davri tarixi va madaniyatini o'rganish" Assotsiatsiyasi, "Fransiya-O'zbekiston" do'stlik jamiyati tashkilotlari bilan hamkorlikda keng nishonlandi. Ushbu tadbirlar doirasida tashkilot qarorgohida "Temuriylar davrida fan, madaniyat va ma'rifatning gullab-yashnashi" mavzusida ko'rgazma ochildi. Temurshunos olimlar ishtirokida "Temuriylar davrida fan va madaniyatning gullab-yashnashi" mavzusida xalqaro konferensiya tashkil etilib, 16 ta ilmiy ma'ruzalar eshitildi. Shuningdek, ushbu tadbir doirasida Amir Temur va temuriylar tarixini jahon miqyosida xalqaro targ'ib etishdagi xizmatlari uchun YUNESKO Bosh direktori Federiko Mayor O'zbekiston Respublikasining "Do'stlik" (http://old.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2377932&twolang=true) ordeni bilan taqdirlandi. Ushbu xalqaro tadbirlar doirasida "Temuriylar davri madaniyati va san'ati" kitobi va ko'rgazmasi tayyorlandi. Temurshunos olim Lyusen Kerenning "Amir Temur" kitobi o'zbek tiliga tarjima qilinib, 5000 nusxada, "Temur tuzuklari" asari esa fransuz tiliga tarjima qilinib, 5000 nusxada nashr etildi.

2001-yili Shahrisabz shahrining 2700 yillik yubileyi tadbirlariga tayyorgarlik davomida Xiva, Samarqand, Buxoro va Qo'qon shaharlaridan kelgan eng mohir ustalar shahardagi qadimiy obidalarda ta'mirlash va mustahkamlash ishlarini olib borishdi. Shular jumlasiga, Oqsaroy me'moriy obidasida 119 million so'mlik ta'mirlash ishlarini Shahrisabzdagi "Meros" hissadorlik jamiyati ustalari amalga oshirdi. 2002-yil O'zbekistondagi qadimiy shaharlardan biri, Amir Temur tug'ilib o'sgan Shahrisabz shahrining 2700-yilligi YUNESKO hamkorligida keng nishonlandi. 2002-yil 29-martda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Shahrisabz shahrining 2700-yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga (http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1677083) muvofiq shahardagi tarixiy va madaniy obidalarni ta'mirlash va tiklash uchun 980,5 mln so'mlik ishlar amalga oshirildi. Shahardagi Oqsaroy, Dor ut-tilovat, Dor us-soadat majmualari, Chorsu savdo markazi, Chubiya madrasasi singari shaharning qadimiy markazlarida konservatsiya, restavratsiya, mustahkamlash hamda obodonlashtirish ishlari

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son amalga oshirildi. (M.Раҳимов,О.Абдимўминов., 2021: 232) 2018-yilda ushbu shaharda YUNESKO tashkiloti bilan hamkorlikda Maqom san'at festivali o'tkazildi va yurtimizda bu festivalni o'tkazish an'anaga aylandi.

Temuriylar davlati poytaxti, qadimgi va o'rta asrlarda Sharqning mashhur shahri, bugungi kunda xalqaro anjumanlar o'tkazilish markaziga aylangan Samarqand shahrining yubileyi ham xalqaro tashkilot bilan hamkorlikda nishonlangan. 2006-yil 25-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Samarqand shahrining 2750-yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi qarori (Xalq so'zi) qabul qilindi. 2007-yil 7-may kuni Parijdagi YUNESKOning vakolatxonasida "Jahon tamaddunida Marg'ilon va Samarqandning roli" mavzusida ilmiy-amaliy anjuman o'tkazilib, o'zbek va jahon olimlari ishtirok etdi. 2005-yil 20-oktyabrda YUNESKO Bosh konferensiyasida Samarqand shahri 2750 yoshga ega ekanligi haqida maxsus qaror qabul qilindi. 2006-yil 25-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Samarqand shahrining 2750 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. 2007-yilda shaharning 2750 yilligi jahon hamjamiyati tomonidan keng nishonlandi. Yubiley arafasida shaharda keng ko'lamlil qurilish va bunyodkorlik ishlari bilan birga, tarixiy obidalar kapital ta'mirlanib, ularning atrofida obodonlashtirish ishlari olib borildi (Б.С.Ғойибов ва бошқалар. 2021: 378.).

2025-yil 30-oktabrdan 13-noyabrgacha (dunyo.info/uz/UNESCO---samarkand/43) O'zbekiston, qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahrida jahon miqyosidagi muhim tadbirga YUNESKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasiga mezbonlik qildi. Tadbir mamlakatimizning xalqaro miqyosdagi nufuzini yanada yuksaltirishga, jahon hamjamiyatini O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati bilan yaqindan tanishtirishga yordam bergan tarixiy ahamiyatga ega voqeadir. BMTning madaniy tashkiloti bo'lgan YUNESKOning asosiy anjumani 40 yildan ortiq vaqt davomida ilk bor uning Parijdagi bosh qarorgohidan tashqarida tashkil etildi. Oxirgi bor tashkilot Bosh konferensiyasi safar formati 1985-yil Bolgariyaning Sofiya shahrida bo'lib o'tgan.

Bosh konferensiya sessiyasi YUNESKOning Markaziy Osiyoda o'tkazgan birinchi shunday yirik yig'ilishi bo'lishiga qaramay, ilm-fan, ta'lim va san'atning muhim markazlaridan biri hisoblangan Samarqand oxirgi yillarda jahon ahamiyatiga molik bir qator yirik xalqaro uchrashuvlarga mezbonlik qilganligini ta'kidlab o'tish o'rinlidir.

5-noyabr kuni Hilton Samarkand Regency mehmonxonasida "Samarqand: 3000 yillik meros" nomli xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi,

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son

Milliy arxeologiya markazi hamda Samarqand viloyati hokimligi tomonidan YUNESKO ko'magida tashkil etildi. Konferensiya YUNESKO Bosh konferensiyasi 43-sessiyasi doirasida o'tkazildi. Forum dunyoning yetakchi olimlari, tadqiqotchilari va xalqaro tashkilotlar vakillarini bir joyga jamladi. Ishtirokchilar arxeologik kashfiyotlar, Zarafshon vodiysining shaharsozlik rivoji hamda Samarqandning jahon sivilizatsiyasi tarixidagi o'rni haqida fikr almashdilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida respublikamizda madaniy sohada amalga oshirilgan ishlar, tarixiy va madaniy yodgorliklarning holati, ularni saqlash va restavratsiya qilish qilish, ayniqsa, temuriylar davridagi madaniy yodgorliklarni saqlash va restavratsiya qilish ishlariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, tarixiy shaxslar va tarixiy shaharlar yubileylarining nishonlanishi, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishi an'anaga aylandi. Xalqaro miqyosidagi tadbirlarda YUNESKO tashkiloti alohida o'rin tutadi. Madaniy yodgorliklarimizning YUNESKO ro'yxatlariga kiritilishi O'zbekiston boy madaniy merosining xalqaro miqyosda e'tirof etilishiga xizmat qiladi. Hamda yodgorliklarning xalqaro miqyosda muhofaza qilinishini ta'minlash uchun asos bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda madaniy yodgorliklar tarixini o'rganish, ularni saqlash va kelajak avlodga asl holatida yetkazish bugungi kunning qilinayotgan va qilinishi kerak bo'lgan muhim vazifalari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 05.02.2026 yildagi PQ-46-son // <https://lex.uz/uz/docs/-8036449>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996-yil 10-apreldagi «Federiko Mayorni O'zbekiston Respublikasining «Do'stlik» ordeni bilan mukofotlash to'g'risida»gi farmoni // http://old.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2377932.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1677083&twolang=true .
4. Б.С.Ғойибов ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи (Самарқанд тарихи) IX жилд. «O'zbekiston» nashriyoti. Тошкент – 2021. Б 378.
5. М.Раҳимов, О.Абдимўминов. Ўзбекистон ва БМТ: Муносабатлар тарихи ва барқарор ривожланиш омиллари. Монография: Намкonnashr. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашр. Тошкент – 2021. Б. 232.
6. O'z MA. M-37-fond, 1-ro'yhat, 824-yig'ma jild, 2-varaq.
7. Samarqandda YUNESKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasi o'z ishini rasman yakunladi. // dunyo.info/uz/UNESCO---samarkand/43-ya-sessiya-generalnoy-konferencii-yunesko-v-samarkande-oficialno-zavershila-svoyu-rabotu

AI-BUXORIY

Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan maxsus son

8. Samarqand tarixiy markazining YUNESKOning «Umumjahon madaniy merosi» ro'yxatiga kiritilishi. // <https://whc.unesco.org/en/list/603/> (In Uzbek)
9. Shahrisabz tarixiy markazining YUNESKOning «Umumjahon madaniy merosi» ro'yxatiga kiritilishi. // <https://whc.unesco.org/en/list/885/> (In Uzbek)
10. Xalq so'zi. 2006 26-iyul.

REFERENCES:

1. B.S. G'oyibov va boshqalar. (2021) O'zbekiston tarixi (Samarqand tarixi) IX jild. «O'zbekiston» nashriyoti. Toshkent. B 378. (In Uzbek)
2. M. Rahimov, O. Abdimominov. (2021) O'zbekiston va BMT: Munosabatlar tarixi va barqaror rivojlanish omillari. Monografiya: Hamkornashr. To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. Toshkent. B. 232. (In Uzbek)
3. O'z MA. M-37-fond, 1-ro'yxat, 824-yig'ma jild, 2-varaq. (In Uzbek)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996-yil 10-apreldagi «Federiko Mayorni O'zbekiston Respublikasining «Do'stlik» ordeni bilan mukofotlash to'g'risida»gi farmoni. // http://old.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2377932. (In Uzbek)
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 05.02.2026 yildagi PQ-46-son. // <https://lex.uz/uz/docs/-8036449> (In Uzbek)
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1677083&twolang=true. (In Uzbek)
7. Samarqandda YUNESKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasi o'z ishini rasman yakunladi. // dunyo.info/uz/UNESCO---samarkand/43. (In Uzbek)
8. Samarqand tarixiy markazining YUNESKOning «Umumjahon madaniy merosi» ro'yxatiga kiritilishi. // <https://whc.unesco.org/en/list/603/> (In Uzbek)
9. Shahrisabz tarixiy markazining YUNESKOning «Umumjahon madaniy merosi» ro'yxatiga kiritilishi. // <https://whc.unesco.org/en/list/885/> (In Uzbek)
10. Xalq so'zi. 2006 26-iyul. (In Uzbek)

Oriental universitetining “Al-Buxoriy” nomli jurnali

Jurnal Oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchilari, magistrantlari, talabalari va keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan. Maqola muallifining fikri tahririyat fikrini ifodalamaydi.

AL-BUXORIY AL-BUKHARI

Bosh muharrir: **Farhod Maksudov**
Bosh muharrir o‘rinbosari: **Malika Nasirova**
Mas’ul muharrir: **Govhar Rahmatova**
Musahhah: **Gulida Norkulova**

Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Norzatepa ko‘chasi, 52.
Telefon: +998 93 004-57-77. E-mail: al-buxoriy@orientaluniversity.uz

“AL-BUXORIY” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining
№ 111741 raqamli guvohnomasi bilan
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Oriental universiteti Kengashining 2026-yil 28-aprel, 6-sonli yig‘ilish
bayonnomasiga asosan nashrga ruxsat etildi.